

УДК 635.21

Некоторые итоги селекционной работы по картофелю на Южном Урале

Т.Т. Дергилева, старший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. В статье представлены основные результаты исследований по селекции картофеля в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в соответствии с государственным заданием Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. Объектом исследований являлись сорта отечественной и зарубежной селекций, гибридные популяции, гибриды и сортообразцы селекционных питомников картофеля. Целью исследований является создание нового селекционного материала картофеля, превышающего районированные сорта по комплексу хозяйственно-ценных признаков, и передача на государственное испытание сортов картофеля, пригодных для возделывания в Уральском регионе. В государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено 6 сортов челябинской селекции.

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, генетические источники, исходный материал, селекционный процесс.

Some results of potato breeding in the South Urals

T.T. Dergileva, Senior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Summary. The article presents the main results of research on potato breeding at SUNIISK, a branch of the Ural Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in accordance with the state assignment of the Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The objects of research were varieties of domestic and foreign breeding, hybrid populations, hybrids and varieties of potato breeding nurseries. The aim of the research is to create a new breeding material for potatoes that exceeds the zoned varieties in terms of a complex of economically valuable traits, and to transfer potato

varieties suitable for cultivation in the Ural region for state testing. 6 varieties of the Chelyabinsk selection are included in the state register of breeding achievements approved for use.

Keywords: potato, variety, hybrid, genetic sources, source material, breeding process.

Введение. Картофель является важнейшей продовольственной культурой как в России в целом, так и на Южном Урале в частности [1]. Увеличение урожайности и качественных характеристик картофеля напрямую связано с приспособленностью сортов к зональным условиям. Повышение экологической устойчивости является важнейшим условием реализации потенциальной продуктивности в неблагоприятных почвенно-климатических и погодных условиях. Сорта должны быть адаптивными к различного рода биотическим (болезни, вредители) и абиотическим (средовым) факторам [2]. В ЮУНИИСК ведется работа по созданию сортов картофеля с учетом зональности и требований производителя, в том числе населения. Следует подчеркнуть, что на современном рынке продовольственного картофеля заметно изменились требования потребителей. Покупатели предпочитают сорта салатного и рассыпчатого типа с привлекательным внешним видом, а также с мякотью, не темнеющей до и после приготовления [3].

Одно из перспективных направлений в селекции – создание сортов для диетического питания, обладающих высокой антиоксидантной активностью. В картофеле роль антиоксидантов выполняют антоцианы и каротиноиды. Известно, что антоцианы являются наиболее важной группой водорастворимых пигментов в растениях. В картофеле эти флавоноиды ответственны за красный, синий и фиолетовый цвет кожуры и мякоти. Именно эти пигменты и представляют огромную ценность как источники антиоксидантов благодаря их способности высвобождать свободные кислородные радикалы в человеческом организме [4].

Материалы и методы. Селекция картофеля на Южном Урале ведется с целью создания сортов ранней и среднеранней группы спелости, обладающих

комплексом хозяйственно-полезных признаков, стабильно высокой продуктивностью в резко изменчивых климатических условиях региона, относительной устойчивостью к наиболее распространенным и вредоносным болезням, с хорошими столовыми качествами. Сорты должны быть пригодными к механизированному возделыванию и хранению, к переработке на хрустящий картофель и крахмал.

Материалом для исследований являются сорта и гибриды картофеля из коллекции ВИР, ВНИИКХ и других научных учреждений, а также гибридный материал селекции ЮУНИИСК. До настоящего времени основным методом создания сортов является рекомбинационная селекция, в основе которой лежит гибридизация с последующим отбором [5].

В Челябинской области селекционная работа по картофелю ведется с 1946 года (в то время институт являлся ЧПОСС им. И.В. Мичурина). К началу 80-х годов XX века было районировано 3 сорта картофеля: Краснопольский, Сосновский, Горноуральский. Сегодня селекционная работа продолжается в лаборатории селекции картофеля ЮУНИИСК.

Результаты исследований. Основой селекционной работы по картофелю является систематическое изучение и подбор источников ценных признаков. В результате многолетнего изучения мирового генофонда картофеля в условиях лесостепной зоны Южного Урала выделены генетические источники ценных свойств. В качестве исходного материала для целей селекции рекомендуется использовать следующие *генетические источники*:

- *высокой конечной продуктивности* (более 1000 г/куст): г.10.76.1, г.05.76.1, г.4629.1, г. М-11.58.3, г. ПК-17-4, с. Санте;

- *скороспелости*: Даренка, Изора, Каменский, Каратоп, Тамаша, Удача, Челябинец, г.2097.16, Ягодный 19;

- *высокой средней массы товарного клубня* (более 140 г): сорта Спринт, Ирбитский, Чарунка, Эволюшен, сортообразцы 04.2.13 и 98.1.29;

- *многоклубневости гнезда* (17 клубней и более): Сударыня, г. ПК-17-4, г.10.76.1, Аркаим;

- *высокого содержания крахмала в клубнях* (более 18 %): Белоснежка, Галактика, Лазарь, Свитанок киевский, Стрелец, Южноуральский;

- *высокой продуктивности и хороших вкусовых качеств клубней*: Алуэт, Лабелла, Околица, Санте, Чародей, г. 05.76.1, г. ПК-17-4;

- *устойчивости к альтернариозу и вирусным болезням*: Амазо, Алуэт, Бронницкий, Дарёнка, Кавалер, Каменский, Лилли, Околица, Осень, Ресурс, Стрелец, Дуняша, Чародей, г.94.14.6.

Принципиально важным в селекции картофеля является использование видового разнообразия мирового генофонда. Поэтому использованию форм межвидового происхождения при создании новых сортов в регионе уделяется особое внимание [6, 7]. Так как этапы предселекции осуществляются в ведущих НИУ, где на основе межвидовой гибридизации и других методов создают исходный материал с определенными хозяйственно ценными признаками, то лаборатория селекции картофеля ЮУНИИСК приобретает межвидовые гибриды в лаборатории экспериментального генофонда картофеля ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха, а собственные селекционные работы ведутся с этапа изучения коллекции (отбора родителей), затем проводится гибридизация и отбор в вегетативных репродукциях по комплексу признаков согласно схеме селекционного процесса.

В гибридизации используются сорта, полученные методом межвидовой гибридизации, и гибриды, полученные из ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха, и ВНИИР им. Н.И.Вавилова, в родословной которых присутствуют виды: *S. chacoense*, *S. andigenum*, *S. rubini*, *S. acaule*, *S. bulbocastanum*, которые являются донорами, способными передавать устойчивость к нематоде, фитофторозу и вирусным болезням [2].

Устойчивость к различным патогенам – важнейший критерий в селекции картофеля. Генетическая устойчивость сорта является наиболее надежной и экологически чистой в системе защиты, так как сокращает применение пестицидов. Одной из самых важных проблем при создании новых сортов является устойчивость к золотистой цистообразующей нематоде, вызывающий

болезнь глободероз. До недавнего времени это заболевание было распространено только в центральной части России. Однако в последнее время ввиду неконтролируемого перевоза семенного картофеля встречается почти повсеместно, в основном в частном секторе. Создание таких сортов должно базироваться на коллекции нематодоустойчивых сортов [8, 9]. Ежегодно коллекция пополняется такими образцами и изучается по наиболее важным признакам: урожайности, скороспелости, содержанию крахмала, оценке столовых качеств, устойчивости к грибным болезням.

Для успешного ведения селекционной работы большое значение имеет использование родительских форм, обладающих *комплексом хозяйственно-ценных признаков*. На основании изучения набора сортов коллекции выделены сорта Алуэт, Лабелла, Околица, Удача, Свитанок киевский, Спиридон, Невский, Жуковский ранний, Наташа, Кузовок, Дуняша, Славянка, Леони, Уладар, Гранада, Захар [10].

Всего за последние 10 лет с выделившимися сортами и гибридами проведено 635 комбинаций скрещивания (табл. 1). Наиболее удачные (более 30% завязываемости): Славянка x Кузовок, Захар x Свитанок киевский, Захар x Дуняша, Спиридон x Дуняша, Жуковский ранний x Кузовок, Спиридон x Удача.

Таблица 1 – Результаты гибридизации

Годы	Количество комбинаций скрещивания, шт.		Всего скрещиваний, шт. цветков	Получено ягод, штук	Завязываемость, %	Получено ботанических семян, штук
	всего	в т.ч. результативных				
2011	48	40	3310	352	10,6	19192
2012	43	10	2180	87	4,0	4111
2013	55	11	3140	85	2,7	6774
2014	87	45	3680	338	9,2	21136
2015	63	14	3140	245	7,8	22485
2016	48	32	1775	293	16,6	30762
2017	73	40	4078	413	10,1	33126
2018	69	23	4177	321	7,7	24250
2019	89	30	2894	210	7,3	20207
2020	60	20	2537	125	4,9	6733
Итого	635	265	30911	2469	80,9	188776

Следующий этап селекционной работы – выращивание сеянцев для получения одноклубневых гибридов. Ботанические семена высеваем в весеннюю теплицу в последней декаде апреля и пикируем в открытый грунт в начале июня. За 2011-2020 гг. выращено 67722 штук гибридных сеянцев (табл. 2).

Таблица 2 – **Выращивание гибридных сеянцев в рассадной культуре**

Годы	Высеяно семян, штук	Получено рассады, штук	Выход рассады, %
2011	22491	7679	34,0
2012	19192	10263	53,5
2013	15737	5394	34,3
2014	17570	8137	46,3
2015	13574	5960	44,0
2016	32574	9675	29,7
2017	20169	6189	30,7
2018	17162	4023	23,4
2019	23335	5225	22,4
2020	21306	5177	24,3
Итого	203110	67722	33,3

В селекционных питомниках первого и второго года испытаний ежегодно испытание проходят от 5 до 10 тысяч гибридов, в предварительном и основном испытании от 50 до 150, а в конкурсных питомниках – от 40 до 70 гибридов.

Практическим результатом селекционной работы является создание за последние 10 лет одиннадцати сортов, переданных на государственное сортоиспытание. В Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию по Уральскому региону включены 6 сортов картофеля – Спиридон, Тарасов, Кузовок, Захар, Кавалер, Каштак [11-15].

Кузовок (г.94.1.14 – П^с/82-2а х Фрила). Сорт выведен в результате творческого сотрудничества с Институтом картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Куст средний, компактный, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение интенсивное, ягодообразование интенсивное. Венчик цветка белый. Стебли округлые, темно-зеленые без антоциановой пигментации, крылья прямые, зеленые. Клубни овальные, желтые с неокрашенными

поверхностными глазками. Мякоть желтая, не темнеющая при резке, слабо разваривается при варке (рисунок 1).

Рисунок 1 – Клубни картофеля сорта Кузовок

Содержание крахмала 16-18 %. Вкус 4,3-4,7 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы 8 баллов, клубней – 9 баллов. Относительно устойчив к альтернариозу и парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Сохранность 96...98 %. По данным ВНИИКХ, устойчив к раку и нематоде. Максимальная урожайность (48,0 т/га) получена в 2005 году на поле СЗ НПЦСХ Республики Казахстан, при урожае контрольного сорта Акжар 44,8 т/га и сорта Невский 22,3 т/га. Там же у сорта Кузовок отмечена высокая устойчивость к вирусным болезням. В рамках экологического испытания гибрид был исследован в Татарском НИИСХ в 2003 году, где продуктивность с куста составила 1,44 кг, контрольные сорта Невский и Розара – 0,63 и 0,60 кг/куст соответственно. Внесен в Госреестр в 2015 году по Уральскому региону.

Захар. Сорт выведен в сотрудничестве ФГБНУ «Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства» и ФГБНУ «Оренбургский НИИ сельского хозяйства». Гибрид 03.12.17 получен путем контролируемого скрещивания

сортов Спиридон (материнская форма) и Невский (отцовская форма) в 2002 году. Конкурсные испытания пройдены в 2007-2009 гг. Урожайность гибрида 03.12.17 в 2007 году составила 17,8 т/га, что превысило стандарт с. Спиридон на 4,9 т/га (на 37 %), в 2008 г. – соответственно 33,2 т/га (превышение на 11,3 т/га или 51 %), в 2009 г. – 37,0 т/га (на 2,1 т/га или 6 %). Сорт среднеспелый, столового назначения.

Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение кратковременное, ягодообразование редкое. Венчик цветка белый. Стебли округлые, очень слабо окрашены антоцианом, крылья слабоволнистые, слабоокрашенные антоцианом. Лист промежуточного типа, среднего размера, темно-зеленый. Клубни овальные, белые, глазки неокрашенные мелкие. Мякоть желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке (рисунок 2). Световой росток среднего размера, красно-фиолетовый, овальный с развернутой верхушкой. Содержание крахмала 14,1-16,8 %. Вкус 5,0 баллов (по 5-балльной шкале).

Рисунок 2 – Клубни картофеля сорта Захар

Устойчивость сорта к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 8-10 штук. Сохранность 96...98 %. Оптимальная температура хранения 3...4°C. По данным ВНИИКХ, устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Экологическое испытание гибрид проходил в Оренбургском НИИСХ, где максимальная урожайность 50 т/га получена в 2014 г. при урожайности стандартного сорта Невский 42,3 т/га. Внесен в Госреестр для использования в Уральском (9) регионе в 2020 году.

Кавалер. Сорт картофеля Кавалер (селекционный номер 04.1.57) получен путем контролируемого скрещивания сортов Рая (материнская форма) и Космос (отцовская форма) в 2003 году. Конкурсные испытания пройдены в 2008-2010 гг. Сорт выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами. Сорт среднеспелый, столового назначения. Куст средней высоты, полураскидистый, слабоветвистый. Стебли по всей длине окрашены антоцианом в средней степени. Облиственность средняя, лист крупный, темно-зеленый, антоциановая окраска средней жилки выраженная. Венчик цветка бледно-красно-фиолетовый. Соцветие компактное, малоцветковое. Клубни овальной формы с тупой вершиной и плоским столонным следом. Средняя масса товарного клубня 110-130 г. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Окраска кожуры красная однородная. Глазки малочисленные поверхностные, окрашенные (рисунок 3). Мякоть желтая, не темнеющая в сыром и вареном виде, слабарастворимая (кулинарный тип ВС – для супов и приготовления пюре). Этиолированные ростки красно-фиолетовые. Световые ростки расположены группами на вершине клубня, основание среднего размера сферическое, сине-фиолетовое. Верхушка светового ростка равна основанию, сомкнутого типа. Содержание крахмала за годы исследований находилось в пределах от 16,6 до 17,7 %. Вкус 4,7-5,0 баллов (по 5-балльной шкале). По

результатам государственного испытания сорт Кавалер устойчив к раку картофеля (Далемский патотип), устойчив к золотистой картофельной нематодe (патотип R₀ 1). Устойчивость ботвы и клубней к фитофторозу и альтернариозу в условиях лесостепной зоны Южного Урала средняя. Устойчив к основным наиболее распространенным вирусным болезням. Экологическое испытание гибрид проходил в ФГБНУ Оренбургский НИИСХ (АФ «Краснохолмская», г. Оренбург), где в условиях орошения урожайность сорта в среднем за 2014-2016 гг. получена 40,5 т/га при урожайности стандартного сорта Спиридон 33,4 т/га (+7,1 т/га к стандарту). Разрешен к использованию с 2020 года.

Рисунок 3 – Клубни картофеля сорта Кавалер

Каштак. Оригинаторы: ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук». Гибрид 04.1.19 получен путем контролируемого скрещивания сортов Рая (материнская форма) и Космос (отцовская форма) в 2003 году. Конкурсные испытания пройдены в 2008-2010 гг. Экологи-

ческое испытание проводилось в Оренбургской области в 2014-2016 гг. на орошаемом поле (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность сорта Кавалер (г.04.1.19) за годы конкурсного и экологического испытания, т/га

Сорт	ЮУНИЙСК			Оренбургский НИИСХ		
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Кавалер	35,8	46,2	32,1	47,4	49,2	45,8
Спиридон, ст.	31,2	38,9	27,4	45,6	45,8	39,2
+/- к стандарту	+4,6	+7,3	+4,7	+1,8	+3,4	+6,6
НСР ₀₅	4,0	5,3	4,3			

Сорт среднеспелый. Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита (рисунок 4). Цветение продолжительное, ягодообразование обильное. Венчик цветка бледно-красно-фиолетовый. Стебли по всей длине слабо окрашены антоцианом, крылья прямые, слабоокрашенные. Лист промежуточного типа, от среднего до крупного размера, зеленый.

Рисунок 4 – Куст картофеля сорта Каштак

Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие (рисунок 5). Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке, слабо разваривается

при варке (кулинарный тип ВС). Световой росток среднего размера, интенсивного красно-фиолетового цвета, сферический с полуразвернутой верхушкой. Содержание крахмала 17,6-19,0 %. Вкус 4,5 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы 7 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4°C. По данным ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Гибрид 04.1.19 был отмечен дипломом на выставке Агро-2014. Районирован с 2021 года по Уральскому региону.

Рисунок 5 – Сорт картофеля Каштак. Гнездо

Заключение. Итогом селекционных исследований по картофелю в 2001-2020 гг. стало внесение Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию по Уральскому региону 6 сортов этой культуры: Спиридон, Тарасов, Кузовок, Захар, Кавалер, Каштак.

Литература

1. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т.** Сортовой потенциал картофеля в Челябинской области // Эколого-биологические проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве. Сборник материалов IV Межд. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 40-47.
2. **Склярова Н.П., Симаков Е.А.** Эффективность селекционной работы по к. в научных учреждениях России за последнее десятилетие (1996-2005 гг.) // Вопросы картофелеводства. Актуальные проблемы науки и практики: Научные труды /ВНИИКХ. – М., 2006. – С.37-43.
3. **Симаков Е.А.** Современные направления развития селекции высококачественных сортов картофеля различного целевого использования // Состояние и перспективы инновационного развития современной индустрии картофеля: Материалы V научно-практической конференции. – Чебоксары, 2013. – С. 23-26.
4. **Киру С.Д.** Генетические ресурсы картофеля для новых направлений селекции // Картофелеводство: результаты исследований, инновации, практический опыт: мат. науч.-практ. конф. и координационного совещания «Научное обеспечение и инновационное развитие картофелеводства». – Т. I. – М., 2008. – С. 49-56.
5. Методические указания по определению столово-кулинарных качеств картофеля. – Л. ВИР – 1988.
6. **Дергилев В.П.** Создание и оценка гибридного материала для селекции картофеля на Южном Урале: дис. ... кандидата с.-х. наук. – Омск, 2004. – 145 с.
7. **Глаз Н.В.** Научно-методические основы создания высокого сортового потенциала картофеля в условиях Российского Приамурья: автореф. ... канд. с.-х. наук. – Благовещенск, 2000. – 24 с.
8. **Васильев А.А., Дергилев В.П.** Сорт – основа урожая // Картофель и овощи. – 2004. – № 7. – С. 6-7.
9. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

10. **Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля на Южном Урале: результаты отборов гибридов в младших селекционных питомниках.// Актуальные проблемы садоводства и картофелеводства: сб. тр. Межд. дистанционной научно-практической конференции. – Челябинск, 2018. – С. 320-328.

11. **Дергилева Т.Т., Мушинский А.А., Аминова Е.В.** Новый сорт столового назначения – Каштак // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2018. – № 6 (74). – С. 43-45.

12. **Дергилева Т.Т.** Захар // Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Под редакцией А.А.Васильева. Челябинск, 2018. С. 445-447.

13. **Дергилева Т.Т.** Кавалер // Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Под редакцией А.А.Васильева. Челябинск, 2018. С. 449-451.

14. **Дергилева Т.Т.** Новый столовый нематодоустойчивый сорт картофеля Кузовок // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр., - Т. XV. – Челябинск, 2013 – С. 128-132.

15. **Васильев А. А., Гордеев О. В., Дергилев В. П., Глаз Н. В., Уфимцева Л. В., Нохрин Д. Ю., Горбунов А. К., Дергилева Т. Т., Гасымов Ф. М., Путятин В. И., Антонов Д. А., Еремеев А. Е.** Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. – Челябинск, 2020. – 163 с.